

DIZARTRIYA NUTQ NUQSONIGA EGA BO‘LGAN BOLALARDA OVOZ VA NUTQIY NAFASNI RIVOJLANTIRISH

Xasanova Irodaxon Ikromjon qizi

Qo‘qonDPI Magistratura bo‘limi Maxsus pedagogika (logopediya) yo‘nalishi 2-
bosqich magistranti

Annotatsiya. Dizartriya nutq nuqsoni murakkab nutqiy nuqsonlar toifasiga kiradi. Bunday nutqiy nuqsonni korreksiyalash uzoq muddatni talab etadi. Ularda nutqiy muskullarning falajlanishi, tananing boshqa qismlarini ham falajlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Ularda nutqiy nafasni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish va ovozni rostdash logopedik-korreksion ishlarning ikkilamchi qismini tashkil etadi.

Kalit so‘zlar: dizartriya, bolalar serebral falaji, klinik belgilar, ensefalit, glial shish, falajlanish, psevdobulbar dizartriya.

Avvalgi maqolalarimdan dizartriya nutq nuqsoni va uning turlari, darajalarini yoritib o‘tgan edim. Ushbu maqolamda dizartriyaning bartaraf etish usullarini keltirib o‘taman. Dizartriya ko‘p hollarda ya‘ni 80-90% hollarda BSF (bolalar serebral falaji) bilan birga keladi. Dizartriyada shikastlanganlar qanchalik miya o‘qiga yaqin joylashganiga qarab falajlik shunchalik keng tarqalganligini ko‘rish mumkin. Uzunchoq miya moddasi shikastlanganda (ensefalit, glial shish) jarangsiz bog‘liq ovoz va so‘zlarni “yutib” talaffuz qilish kuzatiladi. Bu albatta bulbar dizartriyaning og‘ir ko‘rinishi hisoblanadi. Va psevdobulbar dizartriyaning ayrim belgilari bilan kombinatsiyalashgan ko‘rinishi hisoblanadi. Ko‘p jihatdan bu nuqsonni bartaraf etish falajlikni tuzatishga qaratilgan massaj va artikulyatsion mashqlar hamda nafas mashqlarini yo‘lga qo‘yish lozim. Umuman olganda bunday bolalarda to‘g‘ri nafas olishni yo‘lga qo‘yish orqali nuqsonni ancha yumshatish mumkin. Dizartriyaning har bir turida har xil yondashish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Kanallarni neyrofonetik tekshirish ishlari shuni ko‘rsatadiki, alohida guruh muskullarining falajlanishi

bo’shashgan falaji tovushlarni talaffuz qilishdagi ayrim buzilishlarga namoyon bo’ladi[1. 144b].

Dizartriyani bartaraf etish usullarini ham maqolamda bevosita keltirib o‘taman. Bunda logopedik ishlar kompleks holda amalga oshiriladi. Ya’ni artikulatsion apparat massaj va gimnastik mashqlari, ovoz va nafas mashqlarini, umumiy davolovchi mashg’ulotlar va jismoniy-tarbiya ishlari, fizioterapiya va dori-darmon bilan davolash ishlari olib boriladi[1.145b]. Og‘ir nutq kamchiliklari kuzatilgan bolalarda nuqson kompleks holda bartaraf etiladi. Nafasni taqsimlash dizartrik bolada nutqni normaga solishga yordam beradi. Ovoqidagi buzilishlar ham yaqqol namoyon bo’ladi.

Dizartrik bolalar bilan olib boriladigan korreksion-logopedik ishlarning vazifasi bo’ladi. 1.Tovushlarning to‘g‘ri talaffuzini o‘rgatish; 2.Nutq kommunikatsiyasi rivojlantirish; 3.Motivatsiyani rivojlantirish, o‘z-o‘ziga ishonchni shakllantirish; 4.Differensial eshitish idrokini shakllantirish; 5.Ko‘ruv-knestik tuyg‘usini shakllantirish; 6. Korreksion ishni bosqichma-bosqich tashkil etish; 7. Murakkab buzilishlarda tovushlarni tushunarli holatga keltirish[1. 156b].

Dizartriyani xarakterlovchi klinik belgilar quyidagilardan iborat: 1.Nutq mushaklari tonusining buzilishi. 2. Shartli artikulatsion harakatning susayishi. 3. Nafas harakatlari va ovoz hosil bo’lishining buzilishlari bilan belgilanadi. Shu sababdan ham ovoz va nafasni yo’lga qo’yish korreksion-logopedik ishning asosiy qismi bo’lib xizmat qiladi [2.100b].

Nutqiy nafasni rostdash uchun umumiy nafas gimnastikasini to‘g‘ri yo’lga qo’yish lozim. Nutqiy nafasni va tovushlarni korreksiya qilish 4 bosqichda amalga oshiriladi va individual yondashish tamoyiliga amal qilinsa, natija tezroq ko’zga tashlanadi. Artikulatsion mashqlar va gimnastika, motorikani rivojlantiruvchi mashqlar ham bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Dizartrik bolalar nutq a’zolari aksariyat falaj bo’lishini hisobga olsak, individual massaj ham katta ahamiyat kasb etadi [3. 89b]. Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki dizartriya korreksiya qilishda nutqiy nafasni rivojlantirish va ovozni sozlash logopedik mashg’ulotning ikkilamchi qismi hisoblanadi. 4 bosqichda amalga oshirilgan logopedik mashg’ulotlar bolada sekin yuzaga chiqishi bilan xarakterlidir. Chunki falajlikni bartaraf etish va ovoz va nafasni

rostlash, o‘zlashtirish bunday bolalarda kech sodir bo‘ladi. Nuqson bosh miya zararlanishi bilan bog‘liq bo‘lganligi uchun bilish faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Dizartriyaning og‘ir shakllari kuzatilgan hollarda bolalarda jarrohlik amaliyoti ham amalga oshirilishi mumkin. Bunday hollarda bola yuz muskullarini falajligi asta-sekin bartaraf etib boriladi. Logopedning tajribasi va sabr-bardoshi qanchalik yuqori bo‘lsa, kasallik shunchalik tez bartaraf etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.Y. Ayupova “Logopediya”. Toshkent O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati ashriyoti 2007;
2. Raxmanova V.S. “Korreksion pedagogika va logopediya”. Toshkent “Iqtisod moliya” 2007;
3. U.Y.Dadamirzayeva “FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCE “ xalqaro jurnali mualliflik maqolasi.